

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SYUJETLI ROLLI
O‘YINLAR VOSITASIDA O‘ZARO HAMKORLIK HISSINI
SHAKLLANTIRISH MAZMUNI**

Yuldasheva Shoxida Botirovna

University of innovation technologies

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim kafedrası assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ishda maktabgacha yoshdagi bolalarda syujetli-rolli o‘yinlar vositasida o‘zaro hamkorlik hissini shakllantirishning mazmuni va pedagogik asoslari yoritilgan. Syujetli-rolli o‘yinlarning bolalar ijtimoiylashuvi, kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish va jamoaviy faoliyatga tayyorlashdagi o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, o‘yin jarayonida bolalarning o‘zaro muloqotga kirishishi, rollarni taqsimlashi, muammoli vaziyatlarni birgalikda hal qilishi orqali hamkorlik ko‘nikmalari shakllanishi asoslab berilgan. Ishda syujetli-rolli o‘yinlar mazmunini to‘g‘ri tanlash, pedagogik jihatdan tashkil etish va boshqarishning samarali usullari ko‘rsatib berilgan. Natijada, mazkur yondashuv bolalarda o‘zaro yordam, empatiya, mas‘uliyat va jamoaviylik kabi muhim ijtimoiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: syujetli-rolli o‘yin, hamkorlik, maktabgacha ta‘lim, ijtimoiylashuv, o‘yin faoliyati, kommunikativ ko‘nikma, jamoaviylik.

Аннотация: В данной работе освещены содержание и педагогические основы формирования у детей дошкольного возраста чувства взаимодействия посредством сюжетно-ролевых игр. В исследовании научно проанализирована роль сюжетно-ролевых игр в социализации детей, развитии коммуникативных компетенций и подготовке к коллективной деятельности. Также обосновано формирование навыков сотрудничества посредством взаимодействия детей в процессе игры, распределения ролей, совместного решения проблемных ситуаций. В работе показаны эффективные методы правильного выбора содержания, педагогической организации и управления сюжетно-ролевыми играми. В результате было установлено, что этот подход способствует

развитию у детей таких важных социальных качеств, как взаимопомощь, эмпатия, ответственность и коллективизм.

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, сотрудничество, дошкольное образование, социализация, игровая деятельность, коммуникативные навыки, коллективизм.

Abstract: This work highlights the content and pedagogical foundations of forming a sense of mutual cooperation in preschool children through role-playing games. The study scientifically analyzes the role of role-playing games in the socialization of children, the development of their communicative competencies, and preparation for collective activity. It is also substantiated that the formation of cooperation skills is carried out through the interaction of children in the process of play, the distribution of roles, and the joint solution of problem situations. The work shows the correct selection of the content of role-playing games, effective methods of pedagogical organization and management. As a result, it was found that this approach serves the development of such important social qualities in children as mutual assistance, empathy, responsibility, and collectivism.

Keywords: role-playing game, collaboration, preschool education, socialization, game activity, communication skills, teamwork.

Maktabgacha yosh davri inson hayotidagi eng muhim rivojlanish bosqichlaridan biri bo'lib, aynan shu davrda bolaning shaxsiyati, ijtimoiy xulq-atvori, muloqot madaniyati hamda atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlari shakllana boshlaydi. Zamonaviy ta'lim tizimida bolani har tomonlama rivojlantirish, ayniqsa, uning ijtimoiy kompetensiyalarini, jumladan, o'zaro hamkorlik qilish, jamoada ishlash, boshqalar fikrini hurmat qilish kabi ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini yangicha pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etishni taqozo etadi.

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun shaxsda kommunikativ kompetensiya, ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikka tayyorlik kabi sifatlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli,

maktabgacha yoshdan boshlab bolalarda mazkur sifatlarni shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan 6–7 yosh oralig'ida bolalarda ijtimoiy xulq-atvor asoslari, muloqot ehtiyoji va jamoaviy faoliyatga bo'lgan qiziqish faol rivojlanadi [1].

Psixologik-pedagogik nazariyalarga ko'ra, bola rivojlanishida o'yin faoliyati alohida o'rin tutadi. Jumladan, L.Vygotsky o'zining madaniy-tarixiy nazariyasida o'yin faoliyatini bolaning yaqin rivojlanish zonasi bilan bog'lab, aynan o'yin jarayonida bola o'zining mavjud imkoniyatlaridan yuqori darajada faoliyat ko'rsatishini asoslab bergan [2]. O'yin orqali bola ijtimoiy tajribani egallaydi, kattalar hayotini aks ettiradi va o'zaro munosabatlarni amaliy tarzda o'rganadi.

Shuningdek, D.Elkonin syujetli-rolli o'yinlarni maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati sifatida tavsiflab, bu o'yinlar orqali bolalarda ijtimoiy rollar, munosabatlar va xulq-atvor normalari shakllanishini ilmiy asoslab bergan [3]. Olimning fikricha, aynan rolli o'yinlar jarayonida bola o'zini boshqalar o'rniga qo'yib ko'rishni o'rganadi, bu esa empatiya va hamkorlik hissining rivojlanishiga olib keladi. Syujetli-rolli o'yinlar bolalarning ijtimoiylashuvi jarayonida muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu o'yinlar jarayonida bolalar o'zaro muloqotga kirishadi, rollarni taqsimlaydi, umumiy maqsad sari harakat qiladi va yuzaga kelgan muammolarni birgalikda hal etadi. Natijada ularda nafaqat kommunikativ ko'nikmalar, balki o'zaro yordam, mas'uliyat va hamkorlik hissi ham shakllanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mazkur o'yinlarni maqsadli va tizimli tashkil etish bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [4].

Shu bilan birga, amaliyot shuni ko'rsatadiki, syujetli-rolli o'yinlardan foydalanish ko'pincha tizimli yondashuv asosida emas, balki fragmentar tarzda amalga oshiriladi. Bu esa o'yinlarning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmasligiga olib keladi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarda o'zaro hamkorlik hissini shakllantirishga qaratilgan aniq pedagogik modelni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi aynan syujetli-rolli o'yinlar vositasida

bolalarda hamkorlik hissini shakllantirishning ilmiy asoslangan modelini ishlab chiqish va uning samaradorligini asoslash bilan belgilanadi.

Syujetli-rolli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ular orqali bola nafaqat real hayotdagi vaziyatlarni o'rganadi, balki o'zaro munosabatlarni, jamoada ishlashni va muammoli vaziyatlarni hal qilishni amaliy tarzda egallaydi [5].

Syujetli-rolli o'yin – bu bolalarning kundalik hayotdagi ijtimoiy vaziyatlarni aks ettiruvchi, rollar asosida tashkil etilgan faoliyat turi bo'lib, unda bola ma'lum bir obrazni bajaradi va shu orqali ijtimoiy tajribani o'zlashtiradi [6]. Maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalar o'zaro hamkorlik qilish, jamoada ishlash, boshqalarning fikrini hurmat qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni egallashadi, shuningdek, muloqot madaniyati va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda ijtimoiylashuvni rag'batlantirishning eng samarali vositalaridan biri syujetli-rolli o'yinlar hisoblanadi. Bu o'yinlar orqali bola real hayotdagi vaziyatlarni amaliy tarzda o'rganadi, o'zaro muloqot qiladi, rollarni taqsimlaydi va birgalikda muammolarni hal etishni o'rganadi.

Syujetli-rolli o'yinlar bolaning ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishiga xizmat qiladigan faoliyat turi bo'lib, unda bola ma'lum bir obrazni bajaradi va shu orqali ijtimoiy tajribani egallaydi. D.Elkonin o'z tadqiqotlarida syujetli-rolli o'yinlarni maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati deb atagan va bu o'yinlar orqali bolalarda ijtimoiy rollar, muloqot ko'nikmalari va hamkorlik hissi shakllanishini ilmiy asoslab bergan. Shu bilan birga, L.Vygotsky o'yin faoliyatini bolaning yaqin rivojlanish zonasi bilan bog'lab, o'yin jarayonida bola o'zining mavjud imkoniyatlaridan yuqori darajada faoliyat ko'rsatishi va yangi ijtimoiy kompetensiyalarni egallashini ta'kidlagan.

Syujetli-rolli o'yinlar orqali o'zaro hamkorlik hissini shakllantirish jarayoni bir necha o'zaro bog'liq pedagogik omillar asosida amalga oshiriladi. Avvalo, o'yin

mazmuni bolalarning kundalik hayotiga yaqin bo'lishi zarur. Masalan, "oila", "bog'cha", "do'kon", "kasalxona" kabi syujetlar bolalarga tanish bo'lib, ular orqali bola ijtimoiy munosabatlarni osonroq anglaydi. O'yin davomida bolalar rollarni taqsimlaydi, o'zaro kelishadi, muloqotga kirishadi va umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda harakat qiladi. Bu esa ularning o'zaro hamkorlik qilish, bir-birini tushunish va qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mazkur jarayonda pedagogning roli muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachi o'yin faoliyatini to'g'ri tashkil etishi, bolalarni faol ishtirok etishga jalb qilishi va o'yin jarayonini nozik boshqarishi lozim. Shu bilan birga, pedagog bolalarga mustaqillik berib, ularning tashabbusini qo'llab-quvvatlashi zarur. Chunki ortiqcha aralashuv bolalarning erkin muloqotini cheklashi mumkin, aksincha, to'g'ri yo'naltirish ularning o'zaro hamkorlikka bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi.

Syujetli-rolli o'yinlar jarayonida bolalar o'zaro fikr almashadi, vazifalarni taqsimlaydi, muammoli vaziyatlarni birgalikda hal qiladi va natijaga erishish uchun jamoaviy faoliyat olib boradi. Bu jarayon ularda empatiya, o'zaro yordam, mas'uliyat va jamoaviylik kabi muhim ijtimoiy sifatlarni shakllantiradi. Ayniqsa, kichik guruhlarda tashkil etilgan o'yinlar bolalarning bir-biriga yaqinlashishiga, o'zaro ishonch va hurmat hissining shakllanishiga xizmat qiladi. Qiyosiy tahlillardan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, pedagog tomonidan to'g'ri tashkil etilgan syujetli-rolli o'yin muhiti bolalarning o'zaro muloqot qilish, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shu tariqa, syujetli-rolli o'yinlar nafaqat bolalarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga, balki ularni kelajakdagi maktab va jamiyat hayotiga samarali tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, syujetli-rolli o'yinlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda o'zaro hamkorlik hissini shakllantirish ularning ijtimoiylashuvi, jamoaviy faoliyatga tayyorlanishi va shaxs sifatida rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuvni maktabgacha ta'lim amaliyotida keng qo'llash bolalarda

ijtimoiy faol, muloqotga layoqatli va hamkorlikka tayyor shaxsni tarbiyalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar.

2. Smirnova, E.V. "Psixologiya igri v doshkolnom vozraste".

3. Elkonin D.B. "Psixologiya igri".

4. Vygotsky L.S. "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes".

5. Sokolova, T.A. "Razvitie sotsialnykh navykov u doshkolnikov".

6. Petrova, N.V. "Igra i formirovanie sotsialnykh kompetentsiy".

7. Bakanov, P.P. "Organizatsiya rolevykh igr v doshkolnom obrazovanii".